

Riktlinjer för DataCite-konto via Svensk nationell datatjänst (SND)

Datum: 2021-12-09

[Creative Commons Erkännande 4.0](#)
(CC-BY 4.0)

Svensk nationell datatjänst
snd.gu.se
031-786 10 00
snd@gu.se
SND, Göteborgs universitet,
Box 463, 405 30 Göteborg

Organisationkonto och repositoriekonto

Organisationskonto gäller för en organisation. För medlemmarna i SND-nätverket är det i allmänhet organisationens Data Access Unit (eller motsvarande) som är kontaktpunkt för organisationskontoanvändaren.

Användare av ett *repositoriekonto* kan vara en infrastruktur, avdelning eller verksamhet under ovan nämnda organisation som önskar sätta DOI på digitala objekt. Ett repositoriekonto ger en verksamhet möjlighet att sätta DOI på en mängd olika objekt, inklusive forskningsdata.

Alla organisationer med DOI-prefix, oavsett storlek, har ett organisationskonto och minst ett repositoriekonto. Organisationskontot används av Data Access Unit (eller motsvarande) för att förvalta underliggande repositoriekonton. Repositoriekontot tilldelas ett prefix och används av en verksamhet (kan vara samma Data Access Unit, en institution, en infrastruktur eller någon annan verksamhet) för att skapa och uppdatera DOI.

Syftet med dokumentet är att ge tydliga riktlinjer för användningen av DOI-registreringstjänster inom SND:s medlemskap hos DataCite. Riktlinjerna är fastställda i avtalet¹ mellan SND och DataCite och gäller för alla kontoinnehavare kopplade till SND:s medlemskap. De bör beaktas när en verksamhet vid organisationen ansöker om ett repositorekonto.

Riktlinjer

Användaren ska sträva efter att följa nedanstående riktlinjer:

- Metadata kopplade till DOI ska överföras i enlighet med respektive forskningsområdes (metadata)standarder.
- Metadata och data ska uppdateras vid behov.
- DOI ska hänvisa till en landningssida som innehåller information om hur man får tillgång till och citerar objektet som refereras av DOI:en, eller ska innehålla en hyperlänk som pekar till objektet som refereras av DOI:en. I båda fallen ska DataCite:s "DOI Display Guidelines"² tillämpas. Adressen till landningssidan och metadata om objektet ska hållas uppdaterade.
- Användaren ska ha nedskrivna planer för hur hen säkerställer att objekt som är kopplade till registrerade DOI:ar ska fortsätta vara tillgängliga även om användarens verksamhet skulle komma att läggas ner.
- Användaren ska ta hänsyn till DataCites DOI-registreringspolicy³, i synnerhet att DOI sätts på objekt som användaren/organisationen ansvarar för.

¹ https://datacite.org/documents/ConsortiumMembershipTerms_20200807.pdf

² <https://support.datacite.org/docs/datacite-doi-display-guidelines>

³ <https://support.datacite.org/docs/doi-registration-policy>